

Relatório de Revisão por Pares

Peer Review Report

Revisão por pares do artigo:

MARICHAL GUEVARA, O. C.; BARRIENTOS PIÑEIRO, C. A.; CAMPOS MÉNDEZ, M. C. Competências de gestão, para a participação de pais em escolas primárias em Chiloé, Chile. **Educ. Form.**, Fortaleza, v. 7, p. e7630, 2022. DOI: 10.25053/redufor.v7.e7630. Disponível em: <https://revistas.uece.br/index.php/redufor/article/view/7630>.

Revisado por:

 Givanildo da Silva

Universidade Federal de Alagoas, Maceió, AL, Brasil

 Lara Carltte Thiengo

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brasil

Como citar a revisão por pares (ABNT):

SILVA, G.; THIENGO, L. C. Relatório de revisão por pares para: Competências de gestão, para a participação de pais em escolas primárias em Chiloé, Chile. **Educ. Form.**, 2022, Zenodo. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6468946>.

PARECERES

PARECER 1

Parecerista: Givanildo da Silva

Data de retorno da revisão: 03/03/2022

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

Apresenta estrutura de acordo com as normas e exigências da revista.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

Tem um referencial teórico consistente e uma metodologia adequada para alcançar o objetivo proposto.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

Apresenta coerência entre o título e o conteúdo apresentado, sistematizando conceitos e resultados que dialogam com a temática.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Os resultados apresentados, juntamente com as discussões, apontam importantes contribuições para o campo da gestão.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

É preciso considerar o olhar de um revisor da linguagem.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

O texto apresenta importantes contribuições para a área da Educação, uma vez que traz reflexões sobre a participação dos pais na gestão da escola.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Traz uma realidade internacional, logo é relevante para publicação.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na *Revista Educação & Formação*. Justifique.

Traz uma realidade internacional, logo é relevante para publicação.

Adequação da escrita à norma culta da língua espanhola. Justifique.

Precisa ser analisada por um profissional da área.

Referência pelas normas da ABNT e da Revista. Justifique.

É preciso rever, principalmente as citações literais, aquelas citações diretas, retiradas dos/as autores/as. É preciso deixar com fonte tamanho 10, recuo de 4 cm e no final colocar o sobrenome, ano e página.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Apresenta autores relevantes da área.

Recomenda-se a publicação pela *Revista Educação & Formação*?

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:

O texto precisa ser analisado em sua completude por um profissional da área de língua espanhola. É preciso rever principalmente as citações literais, aquelas citações diretas, retiradas dos/as autores/as. É preciso deixar com fonte tamanho 10, recuo de 4 cm e no final colocar o sobrenome, ano e página. Foi colocado no texto em itálico e está errado segundo a ABNT. Refazer.

PARECER 2

Parecerista: Lara Carltte Thiengo

Data de retorno da revisão: 22/02/2022

Recomendação: Correções obrigatórias

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

Aceptable, con revisión de concordancias en la redacción del mismo, fundamentación teórica inexistente. Rehacer.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

Se utilizó, como bien dicen los autores, “[...] un enfoque cualitativo de paradigma interpretativo y una metodología de estudio de caso de orientación descriptiva, por tanto, decantó en un estudio inductivo/deductivo”. Si bien el tratamiento de los datos no es del todo adecuado. No hay justificación metodológica abundante y los resultados no se ponderan y resultan escasos, así como la discusión es demasiado breve para sostener una consistencia interna adecuada al ámbito científico-académico en relación con los objetivos planteados. Mejorar.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

Bien, aunque se recomienda acortarlo para ajustarlo a no más de 11 palabras y hacerlo más atractivo y contundente. Mejorar.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

La relevancia del argumento es adecuada, si bien la coherencia textual es mejorable. Faltaría añadir argumentos sólidos en el análisis y evidenciar el marco epistemológico. Mejorar.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

La relevancia académica y científica podría ser mejorable para el contexto y área de aplicación. Se mezclan contexto urbano y rural y en el ámbito de la educación esto es un craso error. Véase, por ejemplo, otros estudios valiosos, como: “Relación familia-escuela en el contexto rural. Miradas desde las familias”, de María Daniela Ortega Arias y Héctor Cárcamo Vásquez (2018). Del mismo modo, el contexto urbano ofrece unas características totalmente diferentes que han de influir necesariamente en la participación de los padres en la escuela y quizás en las competencias directivas de los agentes encargados en la escuela. Mejorar.

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

Desde hace tiempo, Mario Uribe (el cual no aparece en las referencias de este artículo) hablaba (2010) de profesionalizar la dirección escolar, potenciando el liderazgo como una clave ineludible en la mejora escolar, mediante el desarrollo de perfiles de competencias directivas en el Sistema Educativo Chileno. Corregirlo.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na *Revista Educação & Formação*. Justifique.

Debería mejorarse en la consistencia del marco teórico y fundamentación metodológica y argumental en la discusión mediante más referencias clave en el tema, como ya se ha expuesto en los apartados anteriores.

Adequação da escrita à norma culta da língua espanhola. Justifique.

No es del todo adecuada a la escritura de la norma culta de la lengua portuguesa. Además, sería primero necesario mejorar la comunicación escrita culta de manera sustancial en español, en primer lugar. Hay demasiados errores ortotipográficos y ortográficos que no son adecuados en el ámbito académico-científico y menos aún tolerables para este tipo de revista de gran impacto internacional. Dicho esto, para las traducciones de la lengua portuguesa, se recomienda una traducción por una profesional nativa-bilingüe, así mismo para la traducción del resumen en inglés, que no es para nada adecuado ni correcto. Solicitar la corrección ortográfica de un especialista.

Referência pelas normas da ABNT e da Revista. Justifique.

Debe revisar profundamente las referencias ABNT y normativa general de la revista, antes de ser publicable.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Bien, pero se han de actualizar las referencias (al menos hasta 2020) y afinar con autores de especial relevancia en cada contexto del que se habla (rural-urbano). Mejorar.

Recomenda-se a publicação pela *Revista Educação & Formação*?

Sí, pero necesita ser revisto.

Parecer justificado:

Véase comentarios de cada apartado. Si se corrigen todos los errores de forma y fondo, quizás podría publicarse.

Avaliador C:

Recomendação: Correções obrigatórias.

Consistência do resumo (apresenta o objetivo, o referencial teórico e/ou procedimento metodológico e resultados). Justifique.

O resumo é objetivo e possui todos os itens.

Consistência interna do trabalho com relação ao objetivo, ao referencial teórico e/ou procedimento metodológico e aos resultados. Justifique.

O trabalho é consistente, mas precisa melhorar a sua escrita. Os procedimentos metodológicos precisam ser mais bem explicitados para se adequar ao objetivo proposto, que é “[...] analisar y

comprender el papel de los directores de escuelas básicas de la Provincia de Chiloé en relación con la promoción de la participación de las familias para apoyar los procesos de apoyo y acompañamiento educativo de sus hijos”.

Consistência do título com relação ao conhecimento produzido. Justifique.

O título precisa melhorar e encurtar.

Qualidade do conhecimento educacional produzido em termos de densidade analítica, evidências ou provas das afirmações apresentadas e ideias conclusivo-analíticas. Justifique.

Apesar de ser um estudo de caso, o artigo traz reflexões importantes sobre o processo de gestão escolar e possibilidades na interação escola-comunidade, contudo isso não aparece no texto. Outra questão que deve ser ressaltada é a utilização de amostra expressiva (11 diretores, 97 pais e 84 docentes). Todavia, não há indicação se os instrumentos de pesquisa passaram por algum comitê ou comissão de ética (para o caso dos questionários). Rever isso. Esclarecer.

Pertinência da argumentação e da coerência textual. Justifique.

O texto precisa de uma revisão ortográfica importante!

Relevância acadêmica e científica do artigo para a área de Educação. Justifique.

Traz elementos importantes para pensar os processos de gestão e interação escola-comunidade a partir da experiência de outro país latino-americano, mas precisa melhorar o texto, a escrita.

Originalidade do artigo para a área de Educação. Justifique.

Apesar de ser um estudo de caso, o artigo traz reflexões importantes sobre o processo de gestão escolar e possibilidades na interação escola-comunidade.

Pertinência acadêmica e científica do artigo para publicação na Revista Educação & Formação. Justifique.

Traz elementos caros a uma dimensão da formação de professores a partir do estudo de caso de outro país.

Adequação da escrita à norma culta da língua espanhola. Justifique.

O artigo precisa de uma revisão ortográfica da língua de origem.

Referência pelas normas da ABNT e da Revista. Justifique.

Precisa rever as normas da ABNT, inclusive nas citações diretas, aquelas que foram retiradas dos/as autores/as, que não podem ser em itálico, e sim recuadas a 4cm da margem esquerda, com fonte de tamanho 10, contendo ao final sobrenome(s) do(s) autor(es) consultado(s), bem como o ano de publicação da obra e a página da qual foi retirada a citação.

Correspondência entre autores referenciados e bibliografia. Justifique.

Rever para colocar referências mais atuais.

Recomenda-se a publicação pela Revista Educação & Formação?

Sim, mas precisa ser revisto.

Parecer justificado:

De forma geral, o texto traz uma análise consistente, o problema está na escrita, pois deve-se fazer uma revisão criteriosa da ortografia. Apesar de ser um estudo de caso, o artigo traz reflexões importantes sobre o processo de gestão escolar e possibilidades na interação escola-comunidade, contudo isso não aparece no texto. Outra questão que deve ser ressaltada é a utilização de amostra expressiva (11 diretores, 97 pais e 84 docentes). Todavia, não há indicação se os instrumentos de pesquisa passaram por algum comitê ou comissão de ética (para o caso dos questionários). Sugere-se a revisão de alguns pontos:

- Justificar a relevância deste estudo de caso para a área e leitores de outros países.
- Localizar em uma nota de rodapé informações sobre Chiloé (habitantes, perfil socioeconômico, sistema escolar privado ou público, etc.).
- Localizar em nota de rodapé se o instrumento de pesquisa teve aprovação de um comitê de ética.
- As considerações finais do texto tem conteúdo do item discussão (sugiro alteração).
- Enriqueceria o trabalho a utilização de alguns gráficos para a ilustração de alguns dados coletados.

Nota de Isenção: A *Revista Educação & Formação* informa que o conteúdo do Relatório de Revisão por Pares é a cópia completa dos revisores e dos relatórios dos autores. Os comentários que violam as políticas éticas da revista, tais como comentários derogatórios ou difamatórios, são editados (omitidos) do relatório. Verificar Redufor e suas políticas.